

ХОТИН ҚИЗЛАРНИ ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМАЯ ҚИЛИШ БОРАСИДА АМАЛГА ОШИРИЛАЁТГАН ИСЛОҲАТЛАР

Тўрахўжаева Раъно Рустамовна

ИИВ Академияси катта ўқитувчиси

Рамазонов Алпомиш Шухрат ўғли

ИИВ Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10444639>

Бугунги кунда мамлакатимизда Хотин – қизларга бўлган ҳурмат – эътибор жуда юқори даражада бўлиб, уларга етарли шарт-шароитлар яратиб берилмоқда. Жумладан, муҳтарам юртбошимиз Ш.Мирзиёев томонидан хотин – қизларга бўлган эътибор, чиқарилаётган қарор ва фармонларда кўришимиз мумкин. Бунда хотин – қизларни билимли ва саводли қилиш, иш ўринларини яратиб бериш, касб-хунарга йўналтириш муҳим ишлар ҳисобланади. Хусусан, жорий йилда Президентимиз Олий Мажлисга мурожаатномасида қизларни ўқимишли ва саводли қилишга алоҳида тўхталиб ўтди ҳамда талаба қизларга алоҳида грант ўринлари ташкил қилишни айтиб ўтди. Сўнгги йилларда жамиятимизда хотин – қизларни ўрни ва ролини янада ошириш, уларга қулай шарт – шароитлар яратиш билан бирга турли таҳдидлар, жумладан, “Одам савдоси” қурбони бўлиш, оилада, жамиятда зўравонликка учрашига барҳам бериш борасида ҳам самарали ишлар бажариб келинмоқда. Бу борада, 2019 – йилнинг 2 – сентябрь куни “Хотин қизлар ва эркаклар учун тенг ҳуқуқ ҳамда имкониятлар кафолатлари тўғрисида” ги қарори ва “Хотин- қизларни зўравонликдан ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонунлари қабул қилинди. Хотин – қизларга яратилаётган шарт – шароитлар, уларнинг оиладаги ва жамиятдаги ролини, мавқийини янада оширишга йўналтирилган кўплаб ислоҳатлар амалга оширилмоқда. Шу билан бир қаторда, уларда ишлатилаётган турли таҳдидлар, зўравонликлар ҳақида ҳаётий мисоллар ҳам афсуски, анчагина. Шу боисдан ҳам балоғат ёшига етган қизларни таълим муассасаларида таҳсил олаётган даврдан бошлаб оилавий ҳаётга психологик, жисмоний ва тиббий жиҳатдан тайёрлашни йўлга қўйиш муҳим масалалардан бири бўлиб келмоқда¹.

Мамлакатимизда иқтисодий, сиёсий ва ижтимоий ҳаётнинг барча жабҳаларида хотин-қизларнинг фаоллигини ошириш, уларнинг таълим ва

¹ Uktamova U. Оилавий зўравонликнинг келиб чиқиш сабаблари //Журнал Педагогики и психологии в современном образовании. – 2020. – №. 1

касбий кўникмалар олиши ҳамда бандлигини таъминлашга ҳар томонлама кўмаклашиш, тадбиркорлик ташаббусларини янада қўллаб-қувватлаш ва зўравонликларни камайтириш олдини олиш борасида салмоқли ишлар амалга оширилди. Буларга қуйидагиларни мисол келтириш мумкин:

Биринчидан, Бош қомусимизнинг 59-моддасида “хотин-қизлар ва эркаклар тенг ҳуқуқлидирлар. Давлат хотин-қизлар ва эркакларга жамият ҳамда давлат ишларини бошқаришда, шунингдек жамият ва давлат ҳаётининг бошқа соҳаларида тенг ҳуқуқ ва имкониятларни таъминлайди” деб белгилаб қўйилди;

Иккинчидан, Ўзбекистон Республикасининг 2023 йил 11 апрелдаги “Хотин-қизлар ва болалар ҳуқуқлари, эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилиш тизими янада такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида” ЎРҚ-829-сонли Қонуни билан Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига янги норма 59-2-модда қўшилди. Ушбу модда “Оилавий (маиший) зўравонлик” деб номланиб, 2- қисмдан иборат ҳисобланади. Жумладан, модданинг 1-қисмида “Хотинига (эрига), собиқ хотинига (собиқ эрига), бир рўзғор асосида биргаликда яшаётган шахсга ёки умумий фарзандга эга бўлган шахсга нисбатан содир этилган мулк, таълим олиш, соғлиқни сақлаш ва (ёки) меҳнатга оид ҳуқуқни амалга оширишга тўсқинлик қилиш, мол-мулкига ва шахсий ашёларига қасддан шикаст етказиш, худди шунингдек ушбу шахслар соғлиғининг ёмонлашувига олиб келган тарзда уларнинг шаъни ва қадр-қимматини таҳқирлаш, уларни, қўрқитиш, яқин қариндошларидан ажратиб қўйиш, башарти жиноят аломатлари, шунингдек ушбу Кодексда назарда тутилган бошқа ҳуқуқбузарликлар аломатлари мавжуд бўлмаса, — базавий ҳисоблаш миқдорининг ўн бараваридан йигирма бараваригача миқдорда жарима солишга ёки ўн суткагача муддатга маъмурий қамоққа олишга сабаб бўлади”;

Учинчидан, Ўзбекистон Республикасининг 2023 йил 31 октябрдаги “Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексига ҳамда Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳақида”ги ЎРҚ-874-сонли Қонунига асосан қуйидаги ўзгартиришлар киритилди:

1. «47⁸-модда. Икки ёки ундан ортиқ хотин билан эр-хотин бўлиб яшашни тарғиб қилиш

Икки ёки ундан ортиқ хотин билан эр-хотин бўлиб яшашни тарғиб қилиш, ушбу мазмундаги қарашларни, ғояларни ёки чақириқларни тарқатиш, шунингдек бундай хатти-ҳаракатларни рағбатлантириш, —

базавий ҳисоблаш миқдорининг ўн беш бараваридан ўттиз бараваригача миқдорда жарима солишга ёки ўн беш суткагача муддатга маъмурий қамоққа олишга сабаб бўлади»;

2. «189²-модда. Жинс бўйича камситишни тарғиб қилиш

Жинс бўйича камситишни тарғиб қилиш, шу жумладан хотин-қизлар ва эркаклар тенг ҳуқуқлилигини очиқдан-очиқ инкор этиш, ушбу мазмундаги қарашларни, ғояларни ёки чақириқларни тарқатиш, худди шунингдек бундай хатти-ҳаракатларни омма олдида оқлаш ва (ёки) рағбатлантириш, —

базавий ҳисоблаш миқдорининг ўн бараваридан йигирма бараваригача миқдорда жарима солишга сабаб бўлади».

Назаримизда, қуйидаги ишларни амалда жорий этиш учун қуйидаги ишларни амалга ошириш зарур. Булар:

1) хотин-қизларга зўравонлик қурбони бўлмаслигини таъминлаш мақсадида ушбу мавзуга ижтимоий йўналтирилган лойиҳаларни давлат гранти шаклидан аниқ йўналтирилган ижтимоий буюртма бериш орқали молиялаштириш амалиётини кенгайтириш;

2) давлат бошқаруви органлари томонидан бажарилаётган вазифа ва функцияларни хотин-қизларга зўравонлик қурбони бўлмаслигини таъминлаш мақсадида фаолият олиб борадиган фуқаролик жамияти институтлари орқали амалга ошириш миқдорини кўпайтириш;

3) мавжуд хотин-қизларга зўравонлик қурбони бўлмаслигини таъминлашни тартибга солувчи ҳужжатларни амалиётга жорий этилишида жамоатчилик назоратини такомиллаштириш;

б) «Оила психологияси» фани бўйича ўқув дастурлари ва қўлланмаларини тайёрлаш, унинг асосида давлат органлари ва фуқаролик жамияти институтлари вакиллари учун доимий равишда махсус ўқув курсларини ташкил этиш.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Артиков Б. А. Фуқаролик ҳуқуқида оператив бошқарув ҳуқуқининг моҳияти //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2023. – Т. 2. – №. Махsus son. – С. 50-53.

2. Артиков Б. А. Мулкни оператив бошқарув ҳуқуқи институтнинг тушунчаси ва юзага келиш //Евразийский журнал технологий и инноваций. – 2023. – Т. 1. – №. 6 Part 2. – С. 176-181.

3. Артиков Б. А. Ички ишлар органлари мулкидан оператив бошқарув ҳуқуқи асосида фойдаланиш //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 17. – С. 202-208.
4. Артыков Б. Тадбиркорлик хавфини суғурта қилиш шартномаси шартларини бузганлик учун томонларнинг жавобгарлиги //Обзор законодательства Узбекистана. – 2010. – №. 1-2. – С. 33-37.
5. Қушбоқов, Ш. (2022). Жазони ижро этиш муассасаларининг юридик шахс сифатидаги тушунчасининг таснифи. *Development of pedagogical technologies in modern sciences*, 1(4), 58-63.
6. Қушбоқов, Ш. (2022, September). Жазони ижро этиш муассасалари фаолиятида тадбиркорликнинг ўрни. In *Международная конференция академических наук* (Vol. 1, No. 27, pp. 16-20).
7. Охунов, З., & Қушбоқов, Ш. (2022). Талабалар томонидан содир этиладиган ҳуқуқбузарликларни олдини олишга оид айрим мулоҳазалар. *Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук*, 2(11), 34-39.

